

FRANCE

FRANCE

**MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING ODOB-AXLOQ VA
BARKAMOL INSON TO'G'RISIDAGI FIKRLARI VA ULARNING BUGUNGI
KUNDAGI TARBIVAVIY AHAMIYATI**

Madumarov Talantbek Tolibjonovich ¹

Alisherova Zarnigor ²

¹ Andijon Davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti decani, Yuridik fanlari
doktori, professor

² Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish
Rus tili yo'nalishi 3 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628059>

Annotasiya: Ushbu maqolada markaziy osiyo mutafakkirlarining odeb-axloq va barkamol inson to'g'risidagi fikrlari va ularning bugungi kundagi tarbiyaviy ahamiyati atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: odeb-axloq, ajdodlarimiz merosi, al-Buxoriy merosi, Farobiy merosi, Navoiy merosi, islom falsafasi, fe'l-atvor, fazilarlar, yaxshi hulq, komil inson, ezgu niyat, toza qalb, xalollik...

Hozirgi vaqtda o'tmish ajdodlarimiz qoldirgan ma'naviy-axloqiy meros va qadriyatlarni nazariy-falsafiy jixatdan o'rganish, va ularni yoshlar ongiga singdirish dolzarb vazifalardan biridir. Zero, XXI asrda insoniyatgi xavf tug'diruvchi tahdidlar kuchayib borayotganligi hech kimga sir emas. Yadro quroli xavfining oldini olish, turli ekstrimistik chiqishlar, aqidaparastlik, mutaasiblik, terrorizm, giyoxvandlik, buzg'unchi va vayronkor g'oyalarga qarshi kurashish bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biri xisoblanadi.

Umuman olganda, islom falsafasida odamlarning fe'l-atvori, qiliqlari, jamiyatga keltirgan foyda-ziyoni, kattalarga, ota-onaga munosabati, nafsini tiyishi yoki tamagirliigi, ochko'z va badnafsligi, xushmuomalaligi, mehr-oqibatlilik, xulq-odobi, bilimdonligi yoki nodonligi, odamiyligi yoki sitamgarligi, rostgo'yliigi yoki firibgarligi, oliyhimmatligi yoki pastkashligi, saxiyligi, boylikka ruju qo'yishi, fahm-farosatligi, ayollarga munosabati, bag'rikengligi, hasadchi va g'iybatchiligi va boshqa hatti-harakatiga qarab yaxshi va yomonga bo'linadi.

Diyorimizda hadis ilmining yirik vakillari, muhaddislar yetishib chiqqan. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy (810-870), Abu Iso Muhammad ibn Iso at-Termiziy (824-892), Abu Muhammad Abdulloh ibn Abd ar-Rahmon ad-Dorimiy as-Samarqandiy (797-868) cha boshqalar hadisshunoslikka katta hissa qo'shganlar.

Abu Nasr Forobiy (873–950) O'rta Osiyoning buyuk mutafakkiri, uning falsafiy, ijtimoiy, siyosiy, axloqiy qarashlarida insonparvarlik ruhi sezilab turadi. Ayniqsa, uning «Fozil odamlar shahri», «Baxt-saodatga erishuv haqida», «Fuqarolik siyosati», «Buyuk kishilarning naqllari», «Baxt-saodatga erishuv yo'llari haqida risola», «Musiqqa haqida katta kitob» va boshqa asarlarida insonparvarlik haqida qimmatli fikrlari ilgari surilgan.

Darhaqiqat, mutafakkir o'zining falsafiy ta'limotida jamiyat va insonning o'zaro munosabati, odamiylik, adolat, mukammal jamoa, komil inson, baxt-saodatga erishuv yo'llari kabi masalalarni taxdil qilganda, ularga nazariy-falsafiy, ratsionalistik, umuminsoniy va gumanistik mezonlar nuqtai nazaridan yondashadi.

U shahar-davlatlarni fozil va johilga ajratar ekan, mukammal davlat fozil shahar yoki davlat bo'lishi kerak, deb hisobladi. Zeroki, bunday davlat o'z xalqini baxt-saodatga eltishi, uning boshlig'i esa o'zida 12 xislatni to'plagan bo'lib, adolatli, qat'iy, bilimdon, ma'rifatli, muloyim, yuksak axloqli, zukko va dono hamda boshqa ijobiy fazilatlar egasi bo'lishi lozim. Johil shaharlarning boshliqlari boyluk to'plashga ruju qo'yadi va nafsga berilgan bo'ladi. «Ulardan chiqqan rahbarlar ham, deydi Forobiy, rahbarlikni mol-dunyoni ko'paytirishda deb biladilar. SHuning uchun ham ular ertayu kech mol-dunyo to'plash harakatida bo'ladilar. Bunday rahbarlarni qo'l ostida bo'lgan shahar xalkdarida har turli buzuq odatlar, shahvoniy nafs, bir-birini ko'rolmaslik, bir-birini talash, dushmanlik, nizo-janjallar paydo bo'ladi».

Mutafakkirlarning fozil jamoa, davlat haqidagi ta'limoti uning axloqiy kamolot va baxt-saodatga erishuv g'oyalari bilan chambarchas bog'liqdir.

Komil inson, olimning nazarida, bilimdon, aqlli, zukko, odil, sofdil, kamtar, xushfe'l, jamiyat manfaatini ko'zlovchi, odamlar to'g'risida g'amxo'rlik qiluvchi, haqiqatni sevuvchi, or-g'ururli va boshqa fazilatlar sohibi bo'lishi lozim.

Abu Ali ibn Xusayn ibn Abdulloh ibn Sino (980–1037) jahonga mashhur mutafakkir. O'rta Osiyoda yashab ijod etgan qomusiy olimdir.

Mutafakkir 200 dan ortiq asarlar muallifi bo'lib, ular tibbiyot, ruhshunoslik, falsafa, falakiyot, mantiq, ilohiyot, adabiyot, axloq ilmi va boshqalarga bag'ishlangan. Uning «Tib qonunlari», «Kitob an-najot», «Kitob ash-shifo», «Tadbir-e manzil», «Insof haqida risola», «Ishq haqida risola», «Nafs haqida risola» va boshqa ko'plab asarlari bizgacha yetib kelgan va olimning dunyoqarashi, ijtimoiy-siyosiy va axloqiy qarashlarini, insonparvarlik mohiyatini ochib berishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Darhaqiqat, Ibn

Sinoning insonparvarlik qarashlari uning inson sog'ligi, sihat-salomatligi to'g'risida g'amxo'rlik qilishi odamning umrini turli davolash usullarini qo'llab uzaytirishi, davlatni oqilona boshqarish va hukmdorning o'z qo'l ostidagilarga adolatli va rahmdil bo'lishi, inson va uning fazilatlarini yuksaklikka ko'tarish, ta'lim-tarbiya, axloq va xulq-odob haqida aytgan fikrlarida namoyon bo'ladi. Yuqoridagilardan shuni xulosa qilish mumkinki, islom tafakkuri tarixida, insonparvarlik, ezgulik, solih amallar, odamiylik, bag'rikenglik g'oyalariga keng o'rin berilgan. Ularda yovuzlik, zulm, istibdod, jaholat va nodonlik, haqsizlik va adolatsizlik kabi insoniylikka zid hatti-harakatlar qoralangan. Tarixga nazar solar ekanmiz, buyuk allomalarimizning barkamol inson va uni tarbiyalash haqidagi bebaho fikrlarini insonparvarlik g'oyalarida ko'rishimiz mumkin.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar va asosiy vositalarni jadal yangilash zarurati sharoitida lizing xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning investitsiya faoliyatini moliyalashtirish shakli sifatida alohida ahamiyatga ega.¹

Ma'naviyatning ilmiy metodologiyasi fanining asosiy mavzulari, albatta, ma'naviyat tushunchasi (kategoriyasi)dan tashqari, ma'naviyatning tarixiy vujudga kelishi, rivojlanish qonuniyatlari, namoyon bo'lish shakllari, ma'naviyatni o'rganishga turlicha yondashuvlar, ma'naviyat, uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi munosabatlar va shu kabi ko'plab masalalar tashkil etadi.²

Ta'lim jarayonini jahon standartlari talablariga mos ravishda joriy etish ta'limning bir qator tarkibiy qismlarida sifatga alohida e'tibor berishni talab etadi. Ushbu maqola ta'lim sifati, ta'lim sifatini belgilaydigan asosiy omillar va ularning mezonlariga bag'ishlangan.³

Hozirda yuqorida qayd etilgan ajdodlarimizning ilmiy merosini, ijtimoiy-siyosiy faoliyatini o'rganish va yoshlar bilan tanishtirish xayrihohligi hozirgi zamon ziyolilarining asosiy dolzarb vazifalaridan sanaladi.⁴

¹ Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>

² S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVİYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 40–44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>

³ Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.

⁴ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida oila instituti funktsiyalarining bajarilishi masalasiga alohida e'tibor qaratib, oila a'zolariga oila va uning funktsiyalarini bajarilishi haqida saboq berish lozim.⁵

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>
2. S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVIYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 40-44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>
3. Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.
4. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
5. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.
6. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. //Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. -Т.: Шарқ, 1997. -Б.42.

⁵ Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.

